

**OTM TALABASINING SHAXSIY-KASBIY RIVOJLANISHINI PSIXOLOGIK
QO'LLAB-QUVVATLASH**

I.I.Xalilov

Harbiy xizmatchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18427129>

Jamiyatimizda amalga oshirilgan qayta qurish jarayoni asosiy va dolzarb masala sifatida yuqori malakali mutaxassis kadrlar tayyorlashni birinchi o'ringa qo'yimoqda. Kadrlar tayyorlashda ularning jismonan va ruhan pishshiq, abjir bo'lishi, teran fikrlaydigan, erta ko'ra biladigan, matonatli, irodali bo'lishi bilan birga odobli, madaniyatli va qolaversa tarbiyali shaxs bo'lib yetishgani professionalizmning asosiy mezonlaridandir. Zamonaviy ta'lim tizimi uning sub'yektlari uchun tanlov vaziyatida mustaqil qaror qabul qilish va ularning mumkin bo'lgan oqibatlarini bashorat qilishni nazarda tutuvchi yangi paradigмага tayanadi [1]. Shuning uchun oliy o'quv yurti talabasi oliy o'quv yurtida ta'lim olishda duch keladigan ko'plab muammolarni hal qilish uning shaxsi va oliy ta'lim sifati toifalarini o'rganish sohasida bo'ladi.

Zamonaviy oliy maktab oldiga qo'yilgan vazifalarni hal qilish sifati ko'p jihatdan talabalar bilan ishlashni to'g'ri tashkil etish qobiliyatiga bog'liq. Shu munosabat bilan, OTMda ta'lim jarayonini psixologik qo'llab-quvvatlashning roli sezilarli darajada oshmoqda, uning zarurligi so'nggi yillarda olimlar, amaliyotchilar, ta'lim va fan vazirligi vakillari tomonidan turli darajadagi konferensiyalarda psixologik nashrlar va ommaviy chiqishlarda faol muhokama qilinmoqda. Ularning barchasi oliy kasb-hunar ta'limi tizimi oldida turgan vazifalarni malakali psixologik ta'minotsiz hal etib bo'lmasligini bir ovozdan tan oladi. Ushbu vazifalarni hal etishda oliy o'quv yurtining psixologik xizmati yetakchi rol o'ynashi mumkin. Uning asosiy maqsadi ta'limni insonparvarlashtirish va shaxsiy-rivojlantiruvchi yondashuv tamoyillari asosida talabalarning shaxsiy-kasbiy rivojlanishini psixologik qo'llab-quvvatlashdan iborat [2]. Shu munosabat bilan, «psixologik kuzatuv» tushunchasi oliy o'quv yurtlarida o'qish davrida bo'lajak spetsialistning shaxsiy-professional rivojlanishiga, talabaning potensial imkoniyatlarini, uning individualligini ochib berishga, shuningdek, uning shaxsiy rivojlanishi va o'zini o'zi rivojlantirishidagi turli qiyinchiliklarni tuzatishga qaratilgan psixologik xizmatning tizimli tashkil etilgan va doimiy bajariladigan ishi sifatida qaraladi [5].

Inson hayot faoliyatining juda xilma-xil sohalarida psixologik xizmatlarning bunchalik tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotganligi tasodifiy emas. So'nggi o'n yil ichida psixologik xizmat ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylandi. Ayniqsa, umumta'lim maktabining psixologik xizmati keng tarqaldi. Oliy ta'lim psixologlarning e'tiboridan chetda qolgan. Oliy o'quv yurtining psixologik xizmati maktab va o'rta maxsus kasb-hunar o'quv yurtlarida hal qilinadigan vazifalardan birmuncha farq qiladigan vazifalarni hal qiladi. Bu kasbiy ta'limga yo'naltirilgan OTMning o'ziga xosligi bilan ham, ta'lim oluvchi kontingentning xususiyatlari, uning yosh xususiyatlari bilan ham izohlanadi. Shu bilan birga, oliy o'quv yurtlarida psixologik xizmatni rivojlantirish eng muhim maqsadli yo'nalishlar: pedagogik jarayon ishtirokchilarining o'zaro hamkorligi samaradorligini oshirish, o'z tarbiyalanuvchilarining hayotiy bilimlarini rivojlantirishda oliy o'quv yurtining imkoniyatlarini kengaytirish, ta'lim tuzilmalari va korxonalarining psixologik xizmatlari faoliyati samaradorligini oshirish nuqtai nazaridan juda istiqbolli [6].

Xorij psixologlari kasbiy ta'limni psixologik ta'minlash zarurati va oliy o'quv yurtida psixologik xizmatga bo'lgan ehtiyojni ancha oldin ta'kidlaganlar. Shuni ta'kidlash kerakki,

psixologik xizmatni rivojlantirish muammosini o'rganishga, ayniqsa, so'nggi paytlarda tobora ko'proq e'tibor berilmoqda.

Oliy ta'lim muassasasi psixologik xizmati faoliyatining turli jihatlarini o'rganish, uni tashkil etish va rivojlantirish muammolari, alohida oliy ta'lim muassasalaridagi ish tajribasini tahlil qilishga A.A.Bodalev, Yu.M.Zabrodin, A.A.Zaxarov (1979), N.M. Peysaxov (1981), S.M.Glushakova (1986), P.N.Yermakov, V.A.Labunskaya, V.A.Terexin (1987), L.V.Menshikova, G.B.Skok (1990), K.A. Abulxanova (1993), B.B. Kossov (1993, 1995), A.A.Zaxarov (1979), A.A.Zaxarov (1979), N.M.Peysaxov (1981), S.M.Glushakova (1986), Yu.B.Pikovskiy, M.V.Latinskaya (1993), T.N.Martinova (1999), I.Ye.Liliental (2000), O.V.Sokolova (2001), C.B.Nedbayeva (2003), N.G.Shcherbaneva (2003), V.V.Rubsov, Ye.I.Metelkova, T.N.Arseneva (2005), T.I.Chirkova (2006), Yu.V.Suxoveyshina (2006), V.V.Jidkova (2006), N.V.Volodko (2007), Ye.S.Gluxova (2008), A.B.Xolmogorova (2010), V.A.Kruchinin (2010) va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

Psixologik xizmatlar so'nggi yillarda Rossiyaning bir qator oliy o'quv yurtlarida tashkil etildi. Biroq psixologik xizmat hozircha OTMning majburiy tarkibiy bo'linmasiga aylangani yo'q. Psixologik xizmat oliy o'quv yurtida ishlaydigan o'qituvchi-psixologlar va ma'muriyat tashabbusi bilan tashkil etiladi. Shuning uchun har bir oliy ta'lim muassasasi psixologik xizmat tuzilmasini, uning oliy ta'lim muassasasi ta'lim jarayonidagi o'rni va rolini, faoliyat mazmunini mustaqil belgilaydi. Psixologik xizmatning real faoliyat yurituvchi tashkiliy modellarining eng xarakterli variantlari quyidagilardir: talabalar psixologik xizmati modeli, "psixologik yordam xonasi" modeli, talabalarning shaxsiy rivojlanishini psixologik qo'llab-quvvatlash modeli, psixologik ta'minot modeli; oliy ta'lim muassasasida ta'lim jarayonini va oliy ta'lim muassasasida boshqaruv jarayonlarini psixologik qo'llab-quvvatlash modeli. U yoki bu modelni tanlash psixologik xizmat faoliyatining moddiy-texnik sharoitlari, kadrlar imkoniyatlari, u yerda ishlaydigan mutaxassislarning kasbiy pozitsiyasi, oliy o'quv yurti ma'muriyatining so'rovi va pozitsiyasi va boshqalar bilan bog'liq [3].

Shu bilan birga, talabalarning OTMda ta'lim olish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklari ta'limning turli bosqichlarida o'ziga xos xususiyatlarga ega. Birinchi kurs talabalari uchun bu, birinchi navbatda, OTMda moslashish jarayoni bilan bog'liq qiyinchiliklar - guruhda shaxslararo o'zaro munosabatlarni o'rnatish, yangi talablar, sharoitlarga moslashish. 2-3 kurs talabalari uchun psixologlarga murojaat qilish sababi umidsizlik, o'qishga qiziqishning yo'qolishi, o'quv motivatsiyasining pasayishi bo'lishi mumkin.

Oliy ta'lim muassasasida o'qishni yakunlashga yaqinlashayotgan talabalar (4-5 kurslar) uchun keyingi kasbiy yo'lni belgilash, kasbiy rivojlanishda orzu qilingan va erishilgan natijalarni taqqoslash dolzarb bo'lib qoladi. Shu bilan birga, talabalarda ta'lim muddatidan qat'iy nazar yuzaga keladigan umumiy muammolar ("shaxsiy muammolar", "shaxsiy kechinmalar") ham mavjud bo'lib, ular talabaning psixoemotsional holatiga, shuningdek, ta'lim samaradorligiga ta'sir qiladi. OTMda o'qishning turli bosqichlarida talabalarning asosiy psixologik muammolarini, shuningdek, zamonaviy mehnat bozorining OTM bitiruvchilariga bo'lgan talablarini o'rganish bizga OTMda psixologik qo'llab-quvvatlashning ketma-ket bosqichlarini ko'rib chiqishga yanada asosli yondashish imkonini beradi. Ular quyidagicha taqdim etiladi: kasbga yo'naltirish bosqichi (OTMgacha bo'lgan bosqich), moslashish (1-kurs), ixtisoslashuv (2,3-kurs) va kasbga yo'naltirish (bitiruvchi kurslar). Psixologik qo'llab-quvvatlashning ushbu bosqichlari o'z mohiyatiga ko'ra uzluksiz davom etadi.

Har bir yangi bosqich oldingi bosqichda erishilgan konstruktiv elementlarni saqlab qoladi va ularni boyitadi. Bu vorisiylik shaxsning maqsadlari, motivlari, talablar darajasi tizimi va unda mavjud bo'lgan real imkoniyatlar o'rtasidagi, shaxsga qo'yiladigan talablar (ichki va tashqi) va uning rivojlanishining dolzarb darajasi o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni izchil hal qilishda ifodalanadi.

Biroq, ta'lim davri va tayyorgarlik shakllariga bog'liq bo'lmagan, psixologik qo'llab-quvvatlashning barcha bosqichlari uchun umumiy bo'lgan vazifalar ham mavjud:

- kasbiy tayyorgarlikning boshlang'ich bosqichida ta'lim muassasasi talabalarining o'z taqdirini o'zi belgilashiga ko'maklashish;

- talabalarga individual qobiliyatlari, moyilliklari, qiziqishlari, salomatlik holatidan kelib chiqqan holda o'z imkoniyatlarini aniqlashga yordam berish;

- ta'lim faoliyatiga moslashish jarayonini psixologik qo'llab-quvvatlash va kuzatib borishni ta'minlash;

- talabalarga kasb-hunar egallash, karera qilish, hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan psixologik bilim, ko'nikma va malakalarni egallash imkoniyatini berish;

- talabalarda ijobiy hayotiy pozitsiyani, kasbiy faoliyatda rivojlanish strategiyasini shakllantirish;

- talabalarda mas'uliyatni va faol ijtimoiy o'zaro ta'sirga kirishish qobiliyatini, boshqa shaxsning huquq va erkinliklarini hurmat qilishni shakllantirishda qo'llab-quvvatlash;

- ma'muriyat va pedagogik jamoaga talabalar va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari salomatligini muhofaza qilish va shaxsini rivojlantirish uchun psixologik shart-sharoitlarni ta'minlaydigan ijtimoiy rivojlanish vaziyatini yaratishda ko'maklashish;

- ta'lim jarayonining muammoli hududlarini aniqlash va murakkab vaziyatlarni hal qilish texnologiyalarini ishlab chiqish;

- universitet ma'muriyatiga korporativ madaniyatni mustahkamlashda, universitetda qulay psixologik muhit yaratishda ko'maklashish [4].

Ushbu vazifalar psixologik xizmat faoliyatining turli yo'nalishlarida amalga oshiriladi: psixologik ma'rifat, psixologik profilaktika, psixologik diagnostika, ilmiy-tadqiqot faoliyati, rivojlantiruvchi faoliyat, tashkiliy-uslubiy faoliyat, psixologik loyihalashtirish, psixologik ekspertiza [4].

Oliy ta'lim muassasasi psixologik xizmatining asosiy vazifalari va ish yo'nalishlari ushbu xizmatni tashkil etish va faoliyat yuritishining asosiy tamoyillari bilan boshqariladi va quyidagi tamoyillar bilan ifodalanadi:

- uning faoliyati oliy ta'limni demokratlashtirish, insonparvarlashtirish, shaxs faolligi, axloqiy va psixogigiyenik me'yorlarning asosiy zamonaviy tamoyillariga muvofiqligi;

- oliy ta'lim muassasasida uning faoliyatining ilmiy, amaliy va amaliy jihatlari birligini ta'minlash;

- oliy ta'lim muassasasi va oliy ta'lim tizimining barcha sub'yektlariga nisbatan diagnostik, prognostik va boshqaruv funksiyalari amalga oshirilishini ta'minlash;

- butun uzluksiz ta'lim tizimida, mintaqaning iqtisodiy va madaniy hayotida oliy o'quv yurtining yetakchi rolini ta'minlash [6].

Shunday qilib, oliy ta'lim muassasasida psixologik xizmat faoliyati yordamida talaba shaxsining shakllanishi muammolarini, kasbiy yo'naltirish masalalarini muvaffaqiyatli hal qilish va muayyan ta'lim muassasasi doirasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish dasturini amalga

o'shinish mumkin. Bu shuni anglatadiki, zamonaviy oliy kasbiy ta'lim o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga qodir, ijtimoiy barqaror va shu bilan birga mobil, kasbiy sohada sodir bo'layotgan o'zgarishlarga muvaffaqiyatli moslasha oladigan shaxsni rivojlantirishga yordam beradigan psixologik va pedagogik shart-sharoitlarni ta'minlashga qaratilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абульханова-Славская К.А. Типология личности и некоторые задачи психологической службы в вузе / К.А. Абульханова-Славская // Психологическая служба вуза : принципы, опыт работы ; под ред. Б.Б. Коссова. - М., 1993. - С. 33-43.
2. Аналитический отчёт по результатам Всероссийского мониторинга Службы практической психологии образования / В. В. Рубцов, Е. И. Метелькова и др.; отв. ред. Е.И. Метелькова. Ч. 1. - М.: ФПО России, 2008. - 80 с.
3. Битянова М. Модели деятельности психолога в образовательном; учреждении; / М. Битянова; Т. Беглова. Электронный ресурс. // Школьный психолог. 2010. - № 2. - С. 23-27.
4. Дубровина И. В. Психологическая служба образования: научные основания, цели и средства / И. В. Дубровина // Психологическая наука и образование. 1998. - № 2. - с. 5-9.
5. Жданова С. П. Психологическое сопровождение профессионального развития студентов-психологов: дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / С. П. Жданова; Томск, 2007.- 252 с.
6. Колосов Е. В. Психологическая служба вуза: теориями практика / Е. В. Колосов, В. Н. Бобылёв, В. А. Кручинин. // Высшее образование в России: 2007. - № 3. - С. 10-13.